

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA FUNKSIYA TUSHUNCHASINING O'QITILISHI

Hakimova Gulnoza Baxtiyorovna

Farg'ona viloyati Qo'qon Shahar 27-umumiy o'rta
ta'lim maktabi "Matematika" fani o'qituvchisi

E-mail: gulnoza5779@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974153>

Hozirgi bosqichda ta'limning asosiy vazifasi o'quv- tarbiya jarayonini takomillashtirish asosida har tomonlama yetuk, kelajak kishisini tarbiyalash, voyaga etkazishdan iborat. O'quvchilarni barcha kerakli bilim va ko'nikmalar bilan qurollantiruvchi, ularni katta hayotga tayyorlaydigan har bir o'qituvchi hozirgi zamon ijtimoiy- iqtisodiy taraqqiyot masalalarini o'z vaqtida ilg'ab olishi hamda o'zining bor kuch va bilimini, kasb mahoratini takomillashtirishga qaratmog'i, tinmay izlanib mehnat qilmog'i lozim.

O'qituvchi mehnatining samarasi esa u ta'lim berayotgan o'quvchilarning bilim darajasi bilan o'lchanadi. Bilimlar darajasi esa o'quvchilar o'zlashtirishini tekshirish va bilimni baholash jarayonida aniqlanadi. Bu jarayon esa darsdir.

Haqiqatdan ham ta'limning asosiy shakli dars bo'lib, o'quvchilarga asosiy bilim dars davomida beriladi. Shuning uchun eng avvalo ishni o'qituvchi va o'quvchilarning darsga nisbatan yangicha yondashishdan boshlash kerak.

O'quvchilarga chuqur bilim berishda erishgan muvaffaqiyatlarning sirini ham, yo'l qo'ygan kamchiliklarimizning sabablarini ham olib borgan darsimizdan izlamoq kerak.

Ushbu kurs ishida umum o'rta ta'lim maktablari, akademik litsey va kasb- hunar kollejlari matematika dasturida funksiya va uning grafigini o'qitilishiga e'tiborni qaratilib, o'quvchilarga ko'rsatilishi kerak bo'lgan funksiyalarning grafiklarida namunalar keltirilgan.

'Funksiya so'zi lotincha 'functio so'zidan olingan bo'lib, u sodir bo'lish bajarish degan ma'nolarni bildiradi. Funksiyaning dastlabki ta'riflari G.Leybnits, I.Bernulli, N.I.Lobachevskiy asarlarida berilgan. Funksiyaning hozirgi ta'rifini bilishmasada, qadimgi olimlar o'zgaruvchi miqdorlar orasida funksional bog'lanish bo'lishi lozimligini tushunishgan.

To'rt ming yil avvalroq Bobil olimlari radiusi r bo'lgan doira yuzi uchun-xatoligi sezilarli bo'lsada- formulani chiqarishgan.

Sonning darajasi haqidagi ilk ma'lumotlar qadimgi bobilliklardan bizgacha yetib kelgan bitiklarda mavjud. Xususan, ularda natural sonlarning kvadratlari, kublari jadvallari berilgan.

Buyuk qomusiy daho Abu Rayhon Beruniy hamo'z asarlarida funksiya tushunchasidan, uning xossalariidan foydalangan. Abu Rayhon Beruniy o'zining mashhur 'QONUNI MA'SUDIY asarining 6-maqolasida argument va funksiyaning o'zgarish oraliqlari, funksiyaning ishoralari va eng katta, eng kichik qiymatlarini ta'riflaydi.

Ratsional ko'rsatkichli daraja S.Stevin, J.Vallis, I.Nyuton tomonidan kiritilgan.

Ixtiyoriy haqiqiy son uchun daraja tushunchasi L.Eyler ning 'ANALIZGA KIRISH' asarida berilgan.

Ikki o'zgaruvchi miqdorni taqqoslashda bulardan birini erkli o'zgaruvchi miqdor deb, ikkinchisini esa erksiz o'zgaruvchi miqdor deb qarash qulaydir. Masalan doiraning radiusi R ni erkli o'zgaruvchi miqdor deb, doiraning yuzi S ni esa erksiz o'zgaruvchi miqdor deb hisoblash qulay.

Ikki o'zgaruvchi miqdordan qaysi birini erksiz va qaysi birini erkli o'zgaruvchi miqdor deb olinishi turlicha hal qilinadi. Masalan, temperatura o'zgarish bo'lgan gaz bosimining o'zgarishi nimaga olib kelishi bizni qiziqтира, bu holda bosimni erkli o'zgaruvchi miqdor deb hajmini esa erksiz o'zgaruvchi deb olish tabiiydir. Ushbu formula bilan quyidagicha ifodalanadi.

Agar biz gaz qisilganda qanday xodisa bo'lishini bilmoqchi bo'lsak, yaxshisi hajmni erkli o'zgaruvchi, bosimni esa erksiz o'zgaruvchi miqdor deb qarash kerak. Bu holda u ushbu formula orqali ifodalanadi .

Keltirigan hollarning istalgan birida ikki miqdor o'zaro shunday bog'langanki, bulardan birining mumkin bo'lgan har bir qiymatiga ikkinchisining to'la aniqlagan qiymati mos keladi.

Ikki o'zgaruvchi miqdorni taqqoslashda bulardan birini erkli o'zgaruvchi miqdor deb, ikkinchisini esa erksiz o'zgaruvchi miqdor deb qarash qulaydir. Masalan doiraning radiusi R ni erkli o'zgaruvchi miqdor deb, doiraning yuzi S ni esa erksiz o'zgaruvchi miqdor deb hisoblash qulay.

Ikki o'zgaruvchi miqdordan qaysi birini erksiz va qaysi birini erkli o'zgaruvchi miqdor deb olinishi turlicha hal qilinadi. Masalan, temperatura o'zgarish bo'lgan gaz bosimining o'zgarishi nimaga olib kelishi bizni qiziqтира, bu holda bosimni erkli o'zgaruvchi miqdor deb hajmini esa erksiz o'zgaruvchi deb olish tabiiydir. Ushbu formula bilan quyidagicha ifodalanadi.

Agar biz gaz qisilganda qanday xodisa bo'lishini bilmoqchi bo'lsak, yaxshisi hajmni erkli o'zgaruvchi, bosimni esa erksiz o'zgaruvchi miqdor deb qarash kerak. Bu holda u ushbu formula orqali ifodalanadi .

Keltirigan hollarning istalgan birida ikki miqdor o'zaro shunday bog'langanki, bulardan birining mumkin bo'lgan har bir qiymatiga ikkinchisining to'la aniqlagan qiymati mos keladi.

Agar bir o'zgaruvchi miqdor X ning har bir qiymatiga boshqa o'zgaruvchi miqdor y ning to'la aniqlagan bitta qiymati biror f usul bilan mos keltirilgan bo'lsa, bu holda f funksiya berilgan deyiladi. Bunda o'zgaruvchi y miqdor erksiz o'zgaruvchi miqdor yoki funksiya, x miqdor esa erkli o'zgaruvchi miqdor yoki argument deyiladi. U o'zgaruvchi x argumentning funksiyasi ekanini ifodalash uchun odatda quyidagilardan foydalaniladi: va xakazo.

Malakasini,tajribasini muntazam oshirib borishi kerak.O'qituvchining zamon bilan ham nafas bo'lishi ham bugungi kun talabi.

Shunday ekan biz bo'lajak pedagoglar o'qituvchilik sharafliligi bilan bir qatorda ma'suliyatli kasb ekanligini unutmagan holda,vaqtimiz,imkonimiz borida o'qib o'rganib olishimiz kerak.

Yurtboshimizning bizga yaratib berayotgan cheksiz imkoniyatlaridan unumli foydalanib,bularga javoban-yetuk mutaxassis kadr bo'lib yetishishimiz va vatanimiz ravnaqiga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak

References:

1. Davronovich, Aroyev Dilshod, and Juraev Muzaffarjon Mansurjonovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A DIGITAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.2 (2023): 149-154.

2. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." Open Access Repository 9.1 (2023): 93-101.
3. Zhumakulov, H. K. "CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF BRANCHING PROCESSES WITH IMMIGRATION STARTING FROM A LARGE NUMBER OF PARTICLES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 309-313.
4. Эсонов, Минаввар Муқимжанович. "Методические приёмы творческого подхода в обучении теории изображений." Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки 7.2 (2013): 78-83.
5. Mukimzhonovich, Esonov Munavarzhon. "FEATURES OF GEOMETRIC PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AND LOGICAL THINKING." Open Access Repository 8.12 (2022): 185-190.
6. Sharipovich, Akhmadaliyev Shakhobidin. "THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF CREATING LEARNING SYSTEMS ON THE MOODLE LMS PLATFORM." Conferencea (2023): 1-6.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
8. qizi Yakubjonova, Maftunaxon Islomjon. "KINO TA'LIMI VA INTERNET-TELEVIDENIESINING ASOSIY FUNKSIYALARI." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 2. 2022.
9. Khasanov, A. R. "LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 217-223.
10. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." Ochiq kirish ombori 4.3 (2023): 126-133.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." Open Access Repository 4.3 (2023): 126-133.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." Open Access Repository 9.4 (2023): 433-437.
13. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA–XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 103-110.
14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
15. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).

16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.